

Para crianças pequenas ou que levam a mão na sonda, use roupas que cubram bem, como body ou macacão.

QUANDO PROCURAR O HOSPITAL

Dor forte, vermelhidão, pus ou pele muito irritada ao redor do local.

Vazamento frequente de comida pelo Botton.

Botton entupido que não desentope em casa.

Botton saiu e você não conseguiu recolocar (a recolocação só é indicada se for treinada)

PRODUZIDO POR:

Natalia Ramos Moura
Thais Simões Guimarães

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à Saúde da Criança: Manual para profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/>. Acesso em: 10 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes de Atenção à Saúde da Criança com Condições Crônicas Complexas. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/>. Acesso em: 10 set. 2025.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Principais questões sobre gastrostomia na atenção pediátrica. Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Rio de Janeiro: IFF/Fiocruz, 2020. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br>. Acesso em: 10 set. 2025.

SÃO JOÃO DE DEUS HOSPITAL. Botão gástrico: guia de orientação para famílias. Barcelona: Hospital Sant Joan de Déu, 2019. Disponível em: <https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/>. Acesso em: 10 set. 2025.

PEDIPÉDIA. Ostomias de alimentação na criança. Lisboa: Pedipédia, 2019. Disponível em: <https://pedipedia.org>. Acesso em: 10 set. 2025.
BRASIL. Biblioteca Virtual em Saúde - Atenção Primária. Cuidados de enfermagem com pacientes em uso de gastrostomia no domicílio. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <https://aps-repo.bvs.br>. Acesso em: 10 set. 2025.

CUIDADOS COM O BOTTON EM CASA

O QUE É O BOTTON?

Acesso para alimentação e medicação

Balão de silicone

Acesso ao balão de silicone

É um tipo especial de sonda que vai direto para o estômago e serve para alimentar a criança. Ele é pequeno, fica bem preso na pele e é mais confortável do que a sonda comprida tradicional.

VANTAGENS PARA A CRIANÇA

Ajuda a manter uma boa alimentação e hidratação

Diminui o risco de complicações respiratórias

Melhora a qualidade de vida da criança

CUIDADOS EM CASA

FAÇA TODO DIA

LIMPEZA DO LOCAL (ESTOMA)

Lave a região com água e sabão.
Seque com cuidado.
Indica-se exposição ao sol pela manhã.
Creme barreira apenas em casos onde há feridas ou vermelhidão na pele.

LIMPEZA DO BOTTON

Durante o banho, procure girar o Botton, a fim de evitar que o dispositivo fique aderido a pele.
Lave a tampa e a parte giratória do Botton todos os dias.

Veja se está rachado ou quebrado.

BALÃO DE SILICONE

Mantenha sempre a quantidade certa de água no balão.

Se perder mais de 5 mL (ou 1 mL em sondas bem pequenas), pode estar vazando.

ALIMENTAÇÃO E MEDICAÇÕES

Passar 10 a 20 mL de água filtrada no Botton antes e depois de dar a comida ou remédio.

Deixe a criança sentada ou com a cabeceira da cama levantada (30° a 45°) por até 1 hora depois de comer.

TROCA DO BOTTON

O Botton possui uma validade, em média, de 9 meses. Após o 7º mês de uso, a criança deve retornar ao hospital para ajustar o aparelho ao crescimento.

Caso já tenha consulta marcada, aproveite a ida e leve a criança para ser avaliada pelo acolhimento com relação ao dispositivo.

E SE O BOTTON SAIR SEM QUERER?

Após a colocação do botton, a família recebe uma sonda Foley para ser utilizada em caso de desconexão.

Nesses casos, a criança deve ser levada ao posto de saúde mais próximo junto a sonda para que seja feita a conexão.